

Guía para una alimentación saludable y sostenible en familia

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°101000617.

Preámbulo

El Colegio Vizcaya se caracteriza por ofrecer un servicio de cocina y comedor saludable y de calidad que da respuesta, a diario, a 2000 familias. Los menús y las comidas elaboradas en el Colegio cumplen con todos los requisitos de seguridad y se diseñan conforme a las recomendaciones del Gobierno Vasco. Así, el Colegio proporciona a sus alumnos/as una dieta sana, equilibrada y apetecible bajo su lema "*Saludable, de Calidad, que Guste y que se Coma*".

Esta guía, es el resultado de la colaboración establecida por parte de BCC Innovation (Centro Tecnológico especializado en Gastronomía de Basque Culinary Center) con el Colegio Vizcaya en el marco de un proyecto Europeo concedido (*FOODRUs: An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain*). En línea con el trabajo que realiza el centro escolar en la reducción del impacto medioambiental que generan los restos de comida a través de diferentes estrategias, esta colaboración tiene como objetivo desarrollar diversas actividades relacionadas con el aprovechamiento de los alimentos. Entre estas actividades se ha propuesto el desarrollo de una breve guía, de uso y aplicación opcional en el ámbito familiar, que pretende ofrecer información adicional sobre alimentación saludable y sostenible enfocada principalmente a aportar consejos prácticos a las familias sobre algunos recursos de posible interés para el aprovechamiento de excedentes y materias primas que se producen en el ámbito familiar. En ningún caso, busca sustituir el menú y las recomendaciones que se ofrecen desde el Colegio Vizcaya.

Esperamos que este documento os resulte de interés.

Introducción a una alimentación saludable y sostenible

La alimentación saludable y sostenible es aquella que cuida tanto de nuestra salud, como de la salud del planeta. Un patrón de alimentación saludable y sostenible debe entenderse dentro de un **estilo de vida**, siendo la dieta Mediterránea un excelente modelo de vida saludable, equilibrado y sostenible, que combina ingredientes de la agricultura local, formas de cocinar propias de cada lugar, comidas compartidas, y tradiciones.

El patrón de **dieta Mediterránea** se basa en el consumo de alimentos de origen vegetal, como hortalizas y verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y frutos secos; que generan normalmente un menor impacto sobre el medioambiente. Este patrón, que prioriza el uso de aceite de oliva virgen extra como principal grasa culinaria, lleva implícito el concepto de frugalidad. Es decir, la importancia de la moderación en las cantidades de comida que se consume, también aplicado en el contexto social. La dieta Mediterránea integra una cultura de enfoque en lo vegetal donde la calidad de los alimentos que escogemos es esencial.

Una parte importante de una alimentación sostenible es reducir el **desperdicio alimentario** que implica a todos los sectores de la cadena alimentaria, incluyendo el hogar. Las razones por las que se producen han pasado a ser parte de la cotidianidad: fechas de caducidad sobrepasadas, sobras de comida con las que no sabemos qué hacer, o incluso por el deterioro de alimentos que no ha dado tiempo a consumir o no hemos sabido conservar bien. Por este motivo es importante que seamos conscientes del impacto que tienen nuestros hábitos en casa sobre el medioambiente. El cambio de prácticas ha de plantearse desde la planificación de la compra, hasta el manejo de la comida sobrante. Y como en casi todos los cambios, se requerirá de tiempo y empeño por nuestra parte.

A continuación, se muestran una serie de **consejos prácticos** para incorporar en el día a día del hogar y que ayudarán a llevar a cabo una **alimentación más saludable y sostenible**. Se trata de añadir poco a poco estos pequeños gestos cotidianos, para lograr mayores cambios y adquirirlos como costumbre.

Consejos prácticos para una alimentación saludable y sostenible

- ✓ **Planifica tu comida saludable y sostenible**
 - ✓ El mundo vegetal en la cocina
 - ✓ Recurre al uso de proteínas vegetales
 - ✓ Suma legumbres a tus platos habituales
 - ✓ Enfócate en la calidad de los alimentos
 - ✓ Fíjate en el etiquetado de los alimentos
 - ✓ Ten en cuenta la estacionalidad
 - ✓ Emplea técnicas culinarias saludables
 - ✓ Utiliza AOVE* como grasa culinaria
 - ✓ Crea tu despensa saludable
- ✓ Dale valor a las hierbas aromáticas y especias

*Aceite de Oliva Virgen Extra

Planifica tu comida saludable y sostenible

Uno de los aspectos clave para una alimentación más saludable y sostenible es **planificar**. El primer paso de esta planificación es pensar en qué vamos a comer a lo largo de la semana, para ello va a ser de especial importancia idear un menú semanal y organizar la compra. El segundo paso, será cocinar.

Planificar el menú semanal

La elaboración de un menú semanal de las **principales comidas** es de gran utilidad para adherirnos a esa alimentación saludable y sostenible que queremos alcanzar. No es necesario planificar un menú muy cerrado, puesto que, en muchas ocasiones, debemos **adaptarnos** a lo que encontremos en el supermercado, lo que esté de temporada, o incluso aprovechar productos que estén de oferta. Para ello es importante identificar grupos de verduras, legumbres, carnes o pescados que sean fácilmente sustituibles. Por ejemplo, no es necesario hacer el guiso siempre con las mismas verduras, o el pescado al horno, puede variar en función de la oferta que el pescadero nos pueda ofrecer ese día. Además, la elaboración del menú semanal va a permitir prever el tiempo de cocinado que vamos a necesitar.

Antes de elaborar el menú, es importante revisar qué tenemos en casa y las fechas de caducidad o consumo preferente, para priorizar también que vamos a consumir antes. Además, piensa si vas a comer solo/a o con más gente para tener en cuenta las cantidades y generar el menor desperdicio posible.

La planificación del menú semanal nos ayudará a identificar qué y cuánto comprar, el siguiente paso de la planificación.

	Lun	Mar	Mier	Jue	Vie	Sab	Dom
Comida							
Cena							

Organizar la compra

Para una buena organización de la compra, va a ser indispensable crear una **lista de la compra**. Es una herramienta fácil, útil y que requiere de muy poco tiempo. Esta lista debe basarse en el menú semanal que hayamos elaborado, lo que nos permitirá reducir el desperdicio de alimentos. Además, va a ayudar a que nos adhiramos a una alimentación saludable, evitando la elección de alimentos menos saludables durante la compra. Un consejo a la hora de hacer la lista es que se indiquen opciones o alternativas a nuestra elección principal.

La **calidad de nuestra dieta** va a venir marcada por los alimentos que escogamos a la hora de hacer la compra, por ello te aconsejamos...

- ✓ Priorizar la compra de **productos frescos, locales y de temporada**
- ✓ Llena la cesta de fruta, verdura y hortalizas
- ✓ Incluir legumbres, ya sea secas, congeladas o en conserva
- ✓ No olvides añadir al carro frutos secos y semillas
- ✓ Elegir los cereales en versión integral y mejor en grano que en forma de harinas.
- ✓ Evitar comprar alimentos ultra-procesados.
- ✓ **Da prioridad a la compra en el mercado** frente al supermercado.

Además, a la hora de ir a hacer la compra te recomendamos que tengas en cuenta estos otros puntos:

- Ir con tiempo
- No ir con hambre
- Verificar las fechas de consumo preferente y de caducidad
- Intenta mantener la cadena de frío: colocar los alimentos refrigerados juntos y guardar los congelados en una bolsa isotérmica
- En el carro, no colocar la carne y el pescado crudo sobre otros productos, ya que podrían gotear y contaminarlos

Después de la compra...

La compra no termina al salir del mercado. Al llegar a casa es importante organizar el **almacenamiento** de los alimentos correctamente, pensando qué productos vamos a consumir o preparar en los próximos días.

➔ **Productos que se conservan en lugar fresco y seco.** Es importante saber qué productos no requieren refrigeración para no malgastar energía y espacio en nuestro frigorífico. Debemos procurar que estos espacios de almacenamiento estén protegidos del exceso de humedad y el sol directo. Limpiar de forma periódica estos cajones o armarios evitará la acumulación de restos y, por ende, la aparición de microorganismos.

➔ **Productos que se conservan en el frigorífico** (frío positivo). Mantener el mismo orden de los productos en el frigorífico nos ayudará a encontrarlos más fácilmente y no olvidar nada "en el fondo". Hoy en día, los frigoríficos tienen compartimentos especiales para conservar mejor verduras, carnes o pescados que no vienen protegidos por un envase o atmósfera protectora. Si no es el caso, procura que su envoltorio (bolsa o recipiente) esté bien cerrado para evitar que se oxide o pierda humedad. Si lavas las verduras antes de conservarlas, asegúrate de que las has secado bien antes de cubrirlas. El exceso de humedad también puede ser perjudicial.

➔ **Productos que se conservan en el congelador** (frío negativo). Es recomendable para aquellos productos que no vayas a consumir en los siguientes 5 días, especialmente carnes y pescados. Si vas a conservar verduras, es mejor hacerlo una vez cocinadas, para que no pierdan su sabor y textura original. Es importante guardar las cantidades bien proporcionadas para poder descongelar según necesidad, así como indicar la fecha de congelación para evitar que queden almacenadas por más tiempo del debido.

El segundo paso de la planificación es pensar en cómo lo vamos a **cocinar** y organizarse...

¿Sabes ya lo que es el **Batch cooking** ?

Es un método que consiste en planificar los menús de la semana con antelación y elaborar todas las comidas en un mismo día. De esta forma solo hay que combinar los alimentos preparados para elaborar las comidas a lo largo de la semana. Con este método podemos, además, **ahorrar tiempo y dinero**.

Para conseguir realizar correctamente el *batch cooking* hay que **planificar el menú semanal** y hacer la **lista de la compra**. Además, debes elegir **un día para cocinar**, un buen momento puede ser el domingo por la tarde. Una vez hayas terminado de cocinar, no olvides conservar bien los alimentos.

Tiempos de conservación para alimentos cocinados:

- Pescado y marisco: 2 días
- Guisos de pescado y marisco: 2-3 días
- Carne cocinada y en guisos: 3-4 días
- Legumbres: 2-3 días
- Verduras cocidas: 4-5 días
- Salsas caseras: 4 días
- Huevos cocidos: 5 días
- Arroz: 1 día
- Pasta y tubérculos: 1-2 días

Consejos

- ✓ **Guarda** la comida cuando se haya enfriado
- ✓ **Conserva** a una temperatura estable
- ✓ No guardar en el recipiente que se ha utilizado para cocinar
- ✓ Usa **recipientes herméticos** para almacenar la comida
- ✓ Si no la vas a consumir dentro de los tiempos de conservación, es mejor congelarla

El mundo vegetal en la cocina

La **cultura de enfoque en lo vegetal** se basa en el consumo de alimentos de origen vegetal donde se incluyen verduras, hortalizas, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, grasas de buena calidad, hierbas aromáticas y especias. Este tipo de alimentación no es limitante ni restrictiva a solo estos productos, pero sí que se enfoca en ellos y en su calidad.

Esta alimentación pone el foco en los hábitos y la variedad de la dieta, en lugar de en las calorías. Realza la importancia de la calidad sobre la cantidad, priorizando alimentos frescos y mínimamente procesados, y enfocándose en el sabor, la conexión con la tierra y productos locales, la estacionalidad, la versatilidad, el contexto cultural, la innovación, y la creatividad.

A continuación, te dejamos algunos consejos para darle vida a tus platos a base de vegetales.

¿Cómo conseguir verduras y hortalizas atractivas?

Para conseguir verduras y hortalizas atractivas es importante buscar **texturas y sabores interesantes y colores vivos**. Con ello podremos crear contrastes dentro del plato con diferentes texturas, colores y temperaturas.

Para conseguir estos resultados recurre a **técnicas** como el vapor, papillote, microondas, escaldar, o la cocción con sal. Así como técnicas en las que no se aplique calor como marinar, encurtir o fermentar. Muchas verduras, por ejemplo, la zanahoria, pueden consumirse **crudas** también.

Un punto interesante puede ser también la forma en que **cortamos** las verduras: en juliana, a dados, en bastones. Hay multitud de posibilidades.

¿Cómo conseguir frutas atractivas?

Es importante que sean de temporada, locales y estén maduras. Para darles un toque especial tenemos algunas ideas:

- ✓ Enteras o en trozos grandes sobre hielo picado
- ✓ Cortadas en trozos grandes y marinadas con especias, hierbas frescas u otros aromáticos (mejor para frutas firmes, si se oxidan, añadir zumo de lima/limón)
- ✓ En brochetas
- ✓ Calientes (horno o microondas) con semillas, frutos secos o especias, chocolate de más 85%, crema frutos secos etc.

Recurre al uso de proteínas vegetales

Las proteínas vegetales son grandes aliadas en la cocina que nos pueden ayudar a crear elaboraciones ricas y diferentes. Las proteínas vegetales provienen de alimentos como las **legumbres**, los **frutos secos** y las **semillas**. Un punto a tener en cuenta es que hay alimentos vegetales (soja, garbanzos, pistachos o semillas de chía) que sí que tienen todos los aminoácidos esenciales, aunque no en la cantidad necesaria, por ello, hay que combinarlos. Estas son las posibles combinaciones:

- Legumbres + cereales
- Legumbres + frutos secos
- Frutos secos + cereales

Muchas veces se recurre al uso de proteínas vegetales para preparar platos que se asemejen a elaboraciones a base de proteína animal. A continuación, te dejamos ideas para que incluyas alimentos vegetales en vez de proteína animal.

Suma legumbres a tus platos habituales

Las legumbres son nutricionalmente **uno de los grupos de alimentos más completos**. Destacan por su alto contenido proteico (17-25% de proteínas), aunque tienen otras características. Contienen hidratos de carbono de absorción lenta y, por lo tanto, un bajo índice glucémico, ayudando a controlar los niveles de glucosa en sangre. Su aporte de fibra (de hasta el 25%) mejora el tránsito intestinal. Asimismo, las legumbres contienen un contenido relevante de antioxidantes (polifenoles, fitoesteroles e isoflavonas), minerales y vitaminas del grupo B.

Como ves, los beneficios de las legumbres para la salud son múltiples. Por ello te dejamos una serie de ideas para que las incluyas en tus elaboraciones:

- Cocínalas al horno tipo **snacks**
- Inclúyelas como **carne vegetal**
- Compra **productos a base de legumbres**, por ejemplo, harina de garbanzos o pasta de lenteja roja
- Añádelas en **formato untable**: hummus de garbanzos o lentejas
- Otras recetas, como lasaña de lentejas o falafel

5 RAZONES

PARA CONSUMIR MÁS
LEGUMBRES

1. Buena fuente de **proteína de origen vegetal**.
2. Gran aporte de **fibra, vitaminas y minerales**.
3. Fomentan una **agricultura más sostenible**.
4. Son muy **versátiles** en la cocina y **económicas**.
5. Se pueden **almacenar durante largos periodos** de tiempo, sin perder su valor nutricional.

Consumo recomendado:
mínimo 3 veces por semana

inn
los
innovación
business
culinary
center

La calidad de los alimentos

La calidad de los alimentos que escogemos va a determinar la **calidad de la dieta**, siendo este aspecto crucial para un patrón de alimentación saludable y sostenible.

Como se ha ido viendo hasta ahora, una alimentación saludable y sostenible estará basada en una cultura de enfoque en lo vegetal donde se priorice el consumo de alimentos de origen vegetal, pero no exclusivamente. Este tipo de alimentación incluye el consumo de **alimentos de origen animal de calidad y**, preferentemente, de **producción sostenible**. Estos alimentos deben introducirse de una forma equilibrada en nuestra alimentación.

Un consejo es que para conseguir estos alimentos te acerques al mercado, la pescadería o la carnicería donde podrás preguntar al personal sobre el origen de estos alimentos y su calidad.

A continuación, encontrarás información para escoger aquellos alimentos de origen animal que presenten una mayor calidad.

➔ Carne

La carne de pasto procede de animales criados bajo el modelo de agricultura y ganadería regenerativa. Los animales se crían en praderas y el pasto es una parte fundamental de su dieta.

- Mayor bienestar animal y menor impacto ambiental
- Menor contenido general de grasa
- Perfil lipídico de ácidos grasos saturados más deseable
- Mejor relación omega 3 / omega 6
- Mayor contenido en precursores de vitamina A y E

Leche

La mejor opción es la leche de animales con una dieta basada en pasto

- Leche con mayor concentración de grasa y proteína
- Mejor relación omega 3 / omega 6
- Disminución de la cantidad de ácidos grasos saturados
- Compuestos químicos procedentes del pasto (retinoides, beta-carotenos, tocoferoles...)

No te olvides incluir en tu alimentación habitual **lácteos fermentados** como el yogur o el kéfir.

Huevos

Sistemas de producción

- 0) Huevo de producción ecológica
- 1) Huevo de gallinas camperas
- 2) Huevo de gallinas criadas en el suelo
- 3) Huevo de gallinas criadas en jaula

Procura consumir huevos 0 y 1

Pescado

¿Pescado salvaje o de piscifactoría?

Pescado salvaje:

- Más sabroso y con mejor textura
- Pescados más magros
- Grasa de mayor calidad: mejor relación omega 3/ omega 6

Una opción de pescado más sostenible es aquel que procede de la **pesca de bajura**, donde los barcos permanecen en aguas cercanas al litoral y de poca profundidad.

El etiquetado de los alimentos

El etiquetado nutricional es una herramienta muy valiosa que nos ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de hacer la compra. Consta de dos partes:

- La **tabla nutricional**. Debe indicar la cantidad de calorías, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal por cada 100 gramos de producto.
- La **lista de ingredientes**. Los ingredientes del etiquetado nutricional aparecen en orden de mayor a menor cantidad, por lo que los primeros que aparecen son los que debemos mirar con mayor atención. En el listado de ingredientes se incluyen todas las sustancias o productos que se han empleado en la fabricación del producto final y hay que destacar los alérgenos presentes.

1 lee los ingredientes

- Cuantos menos, mejor. Como norma general, los que más tienen suelen ser poco saludables.
- Cuantos más reconozcas, mejor.
- Evita alimentos que tengan azúcares, aceites vegetales hidrogenados o harinas refinadas en primeras posiciones.

2 no todas las grasas son iguales

Prioriza los alimentos con aceite de oliva virgen.

3 cuidado con el marketing

Light, rico en fibra o sin colesterol, no significa más saludable

4 busca productos sin sal

0 con bajo contenido (<0,25%)

5 no te fijas sólo en las calorías

6 mejor, sin etiqueta

Verduras, frutas y productos frescos

¿Cómo identificar productos integrales de calidad?

Muchas veces nos encontramos productos en el supermercado indicando que son integrales, sin embargo, lamentablemente, muchas veces no lo son. Para saber si un alimento es integral de verdad tendremos que darnos a la tarea de mirar bien las etiquetas de cada paquete.

SI es un producto integral, si el primer ingrediente que aparece es "harina o cereal INTEGRAL".

NO es pasta integral, si en los ingredientes indica "sémola de trigo duro y salvado".

Solo debe aparecer como ingrediente: "sémola de trigo duro integral 100%".

EL GRANO INTEGRAL ES EL GRANO COMPLETO.

A DIFERENCIA DEL GRANO REFINADO, EN EL GRANO ENTERO NINGUNA DE LAS TRES PARTES SE HA ELIMINADO.

¿Cómo elegir un pan integral?

Elegir siempre aquel que contenga un porcentaje superior al 75% de harina integral.

Ten en cuenta la estacionalidad

Cuando se habla de alimentos de temporada, en general, solemos referirnos a alimentos de origen vegetal, como las **frutas**, las **hortalizas** y las **verduras**. Sin embargo, los alimentos de origen animal también pueden tener estacionalidad.

¿Qué alimentos tienen temporalidad? ¿Cómo podemos saberlo?

El **pescado** y el **marisco** son ejemplos claros de esta temporalidad en el reino animal. Consumir pescado y marisco de temporada no solo aporta mayores beneficios nutricionales, sino que además está vinculado con una alimentación más sostenible.

Por ello, siempre que vayas a comprar pregunta a tu vendedor/a (pescatero/a, verdulero/a, frutero/a, etc.) sobre el producto y su temporalidad.

inn
bac
innovation
basque
cuisine
center

¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN LOS ALIMENTOS DE TEMPORADA?

Recolectados en su momento óptimo son

Sus cualidades organolépticas los hacen

Si proceden de producciones locales son

NUTRITIVOS

SABROSOS

SOSTENIBLES

Calendarios de temporalidad:

VERDURAS LOCALES Y DE TEMPORADA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Puerro	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
Calabaza	●	●	●	●	●				●	●	●	●
Acelga		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Coliflor	●	●	●							●	●	●
Guisante			●	●	●							
Haba			●	●	●							
Tomate					●	●	●	●	●	●	●	
Pimiento				●	●	●	●	●	●	●	●	
Vaina						●	●	●	●	●		
Calabacín						●	●	●	●	●		
Alubia	●	●	●						●	●	●	●
Berza	●	●	●						●	●		●

inp
 innovation
 basque
 culinary
 center

FRUTAS DE TEMPORADA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Manzana	●	●	●					●	●	●	●	●
Pera	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
Kiwi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frutos secos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Castaña										●	●	●
Fresas			●	●	●	●	●	●	●			
Cerezas					●	●	●					
Uvas									●	●	●	●
Fruta de hueso					●	●	●	●	●	●		
Melón						●	●	●	●			
Mandarina/Naranja	●	●	●	●								●
Plátano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

inp
 innovation
 basque
 culinary
 center

Técnicas culinarias saludables

En una alimentación saludable igual de importante es el alimento y su calidad, como la forma en que se procesa y maneja ese alimento. A continuación, te mostramos una serie de **técnicas culinarias saludables** que pueden ayudarte a llevar una alimentación saludable y deliciosa.

¿Qué es?

Sabías que...

Blanquear o escaldar

Es una cocción en un líquido hirviendo durante un periodo breve de tiempo (10-30 segundos). Posteriormente, se enfría rápidamente, normalmente con agua y hielos.

Esta técnica se puede aplicar a las verduras y hortalizas para conseguir que mantengan su color y preservar la textura por más tiempo.

Hervir

Es una cocción en un líquido a punto de ebullición. Es la prolongación del escaldado.

Se puede hervir en agua, pero también en otros líquidos como leche o caldo. ¡Ponle imaginación!

Escalfar

Es una técnica mediante la cual los alimentos se calientan en un líquido (temperatura <math>< 100\text{ }^\circ\text{C}</math>)

El líquido pueden ser vinagres, caldos, consomés, leche, agua o salsas ligeras de todo tipo). Esta técnica se puede aplicar a carnes, pescados, huevos o verduras.

Guisar

Cocción en medio líquido donde se incluya agua y grasa. Lo habitual es partir de un sofrito o rehogado y, posteriormente, añadir agua o caldo.

Se puede hacer con diferentes grupos de alimentos (verduras, cereales y proteína) y en olla exprés para conseguir platos completos y rápidos.

Cocción a presión

Se trata de cocer un alimento en olla exprés o rápida.

Gracias a esta técnica se consiguen reducir los tiempos de cocción pudiéndose aplicar en carnes, verduras y cereales integrales.

¿Qué es?

Sabías que...

Cocción a la sal	Cocción en horno. Se cubre la bandeja con sal (gorda o fina) humedecida, se coloca el alimento y se cubre con sal.	Se aplica a carnes, pescados, patatas y verduras. Se puede aromatizar la sal añadiéndole especias y/o hierbas aromáticas.
Vapor	Cocción a través del calor generado por el vapor de agua. Suele utilizarse un recipiente con agujeros (vaporera) que se coloca encima de otro que contiene agua hirviendo (p.ej., una sartén).	Se pueden cocinar todo carnes, pescados, huevos (enteros o batidos, en recipientes), verduras, bizcochos, panes y bollos, etc. Es una técnica que conserva mejor los nutrientes.
Papillote	Cocción del alimento en un envoltorio resistente al calor, aplicando temperatura media.	Se puede hacer en el microondas (estuche de silicona), en el horno (papel vegetal) o en la sartén (bolsas aptas).
Microondas	El microondas calienta el agua y esta cocina los alimentos. Permite cocinar, además de calentar o descongelar alimentos.	Va a permitir reducir mucho los tiempos de cocinado. Por ejemplo, la patata se cocina en 9 min mientras que en el horno tardaría 45
Marinar	Sumergir un alimento en un líquido durante un tiempo determinado con el objetivo de que este sea más tierno o aromático.	El líquido suele ser un medio ácido (cítricos, vinagre). Se aplica a carnes, pescados y verduras. Se puede aplicar antes de otras técnicas.
Encurtir	Sumergir vegetales en vinagre o salmuera.	También se pueden añadir especias y hierbas aromáticas.
Fermentar	Proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra generalmente por la acción de un microorganismo externo.	Se puede aplicar a multitud de alimentos: verduras, frutas, leche, cereales, carne, pescado...
Germinar	Aplicar a semillas, granos o legumbres unas condiciones determinadas de humedad, ventilación y temperatura hasta conseguir brotes comestibles.	Se suelen germinar granos enteros, semillas y legumbres.

AOVE como grasa culinaria

¿ Te preguntas qué es el **AOVE** ?

AOVE son las siglas del **Aceite de Oliva Virgen Extra**.

El AOVE es la fuente de grasa de más alta calidad que encontramos en la dieta Mediterránea. Destaca por sus propiedades organolépticas y nutricionales, así como por sus **beneficios** para la salud.

El aceite de oliva virgen extra es un zumo de aceituna que nos da unos **matices de sabor deliciosos y diferentes** en función de la aceituna de la que provenga:

- **Picual**. Más picante y amarga. Resistente altas temperaturas en la cocina. Idóneo para conservación de alimentos crudos o cocinados
- **Arbequina**. Dulce, afrutada y sin amargor ni picante
- **Cornicabra**. aromático y afrutado con un ligero sabor amargo
- **Arróniz**. Tiene matices afrutados
- **Hojiblanca**. Dulce con un ligero amargor y picante

Existen decenas de variedades en nuestro territorio, ¡escoge la que más te guste!

Crea tu despensa saludable

Un recurso muy útil para cocinar rico, rápido y saludable es utilizar aliños saludables que den sabor y versatilidad a tus platos. Ten en cuenta que...

- ✓ Puedes tenerlos ya preparados en tu despensa o elaborarlos en el momento.
- ✓ Puedes prepararlos en grandes cantidades y almacenarlos para aquellos momentos en que no nos apetece mucho cocinar o no tenemos tiempo. Puedes conservarlos en la nevera, el congelador o la despensa.
- ✓ Busca la variedad en tus aliños.
- ✓ Encuentra aquel que más te guste.
- ✓ Puedes comprar aliños saludables ya elaborados.

Algunos **aliños saludables** pueden ser: salsa de yogur, vinagreta de frutos secos, sofrito, cebolla roja marinada, pasta harissa, pesto, gremolata de avellanas, salsa romesco, aliño mediterráneo, o el curry verde.

Consejos para elaborar aliños saludables

- ✓ Intenta incluir **verduras y hortalizas** (tomate, berenjena, remolacha, ...)
- ✓ Alimentos como el **ajo** o el **limón** suelen ser bastante recurrentes, tenlos en tu despensa por si acaso
- ✓ Aporta sabores diferentes con **hierbas** con tallos tiernos y **especias**
- ✓ No olvides los **frutos secos** y las **legumbres**
- ✓ Utiliza siempre **aceite de oliva virgen extra**
- ✓ Cuida con la adición de sal

¡A disfrutarlas!

Hierbas aromáticas y especias

Las hierbas aromáticas y las especias son un recurso esencial en una alimentación saludable y deliciosa. No solo nos ayudan a sustituir otros ingredientes (como la sal o el azúcar) si no que les dan sabor y color a nuestras creaciones.

Las **especias** son sustancias de origen vegetal que se utilizan para sazonar y conservar los alimentos. Tienen una gran capacidad **aromatizante**, por lo que suelen usarse en pequeñas cantidades, y pueden mezclarse entre sí para conseguir diferentes combinaciones.

Estas son algunas de las especias más utilizadas:

- **Cúrcuma:** Se consume la raíz fresca o en polvo (sola o formando parte del curry). Añádela a tus platos como aderezo, con verduras asadas, con arroz o en batidos, sopas e infusiones.
- **Jengibre:** Se puede consumir fresco, en polvo, en forma seca como especia, en forma de aceite o como zumo.
- **Canela:** se utiliza como aromatizante de platos tanto dulces como salados en rama (aromatizar infusiones y bebidas), en polvo (repostería y panadería, y en la preparación de platos a base de arroz y harinas) o como aceite esencial (para marinar carne).
- **Ajo:** se puede consumir fresco (los dientes crudos), en polvo (como especia) o mezclado con aceite.

Las **hierbas aromáticas** son aquellas cuyos principios activos están constituidos, total o parcialmente, por esencias. Estas hierbas se utilizan como especias y condimentos por sus características organolépticas, que brindan a los alimentos y bebidas aromas, colores y sabores, que los hacen más apetitosos al olfato, la vista y el paladar.

Estas son algunas de las hierbas aromáticas más utilizadas:

- **Albahaca:** Para disfrutar al máximo de sus propiedades aromáticas lo mejor es añadirla siempre al final. Se puede consumir en hojas enteras frescas, picadas, cortadas en tiras o machacadas (si se busca liberar sus aceites y jugos naturales). Se puede emplear para infundionar y aromatizar caldos, agua fresca, sopas, salsas o aceite de oliva virgen extra.
- **Perejil:** Puede ser consumido en crudo, en salsa, en batidos, o como infusión (aunque el agua caliente destruye algunas de sus propiedades).
- **Orégano:** Combina muy bien en aderezos para ensaladas, o con quesos, carnes y huevos. Se puede utilizar fresco, pero el aroma de sus hojas se intensifica con el secado. Al igual que otras hierbas, el orégano pierde su sabor con la cocción, por lo que es mejor añadirlo al final de la preparación.
- **Laurel:** Sus hojas se pueden utilizar frescas o secas. Generalmente son añadidas enteras, y retiradas antes de servir. También pueden ser trituradas o molidas antes de cocinar para darle un mejor gusto a la comida.

Las hierbas frescas son muy delicadas una vez cortadas, por ello es conveniente usarlas rápidamente. También se pueden congelar las hojas crudas en cubiteras cubiertas de agua o aceite y, posteriormente, secarlas.

Recetario

Para evitar el despilfarro de alimentos, es tan importante saber sacar el mayor provecho a las materias primas como dar otras salidas a las sobras de elaboraciones anteriores.

Por esta razón, proponemos dos tipos de recetas: para el aprovechamiento de las materias primas y para el aprovechamiento de los excedentes. Estas recetas deben servir de inspiración.

Abreviaturas:

- c/n: cantidad necesaria
- cs: cucharada sopera
- cc: cucharadita de café
- u: unidad
- AOVE: Aceite de Oliva Virgen Extra

SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

VERDURAS

Tallos de brócoli con pesto	
Raciones: 1	Tiempo de elaboración: 30 min
Ingredientes	Instrucciones
<ul style="list-style-type: none">• 1 u tallo de brócoli• AOVE para saltear Para el pesto: <ul style="list-style-type: none">• 1 taza de hojas de albahaca y zanahoria*• ¼ de taza de queso curado rallado• ¼ de taza de AOVE• 1 puñado de piñones*• ½ diente de ajo• c/n sal	<p>Elimina las partes secas del tallo y córtalo en cuadrados 1x1 cm. Saltea el brócoli en la sartén con un poco de aceite hasta dorar ligeramente. Baja el fuego y cúbrelo con una tapa para que se termine de cocinar. Por otro lado, tritura todos los ingredientes del pesto menos el aceite hasta tener una mezcla homogénea. Agrega el aceite en hilo fino mientras remueves para que quede bien integrado.</p> <p>Sirve los tallos de brócoli en un plato llano y cubre con un poco de pesto. Deja algunos piñones para decorar el plato.</p>
*TIPS	<p>Puedes sustituir la albahaca por otras hierbas frescas o una mezcla de varias: espinacas, cilantro, hinojo, etc.</p> <p>Si no tienes piñones, puedes usar cualquier otro fruto seco: nueces, almendras, avellanas, etc.</p>

Salteado de hojas y tallos de verdura

Raciones: 1

Tiempo de elaboración: 30 min

Ingredientes

Instrucciones

- Hojas comestibles de varias verduras: remolacha, coliflor, brócoli y zanahoria.
- Tallos comestibles de varias verduras: remolacha, espinacas y brócoli.
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- AOVE para saltear o rehogar
- c/n comino*, nuez moscada* y pimienta
- c/n sal

Pica los tallos de verdura (suelen ser fibrosos, pero cortarlos fino los vuelven realmente deliciosos). Corta el ajo y la cebolla en dados pequeños. Sofríelos ligeramente antes de añadir los tallos y las hojas de verdura. Agrega las especias y la sal. Rehoga las verduras hasta que las hojas queden tiernas.

Puedes acompañar el salteado con arroz o un cuscús integral.

***TIPS**

Usa este salteado como base de otras elaboraciones: tortilla vaga, relleno de empanadas, lasañas y canelones.

Las especias indicadas pueden ser sustituidas por las que tengas en tu despensa.

Aliño con tallos de aromáticas frescas

Raciones: 1

Tiempo de elaboración: 15 min

Ingredientes

- Tallos de perejil y cilantro*
- Hojas de perejil y cilantro*
- c/n ajo
- c/n AOVE

Instrucciones

Trocea muy fino los tallos de las aromáticas y el ajo. Pica las hojas de perejil y cilantro con un cuchillo bien afilado para conservar mejor sus cualidades. Mezcla todo bien y rellena moldes para hielo con la mezcla. Añade aceite de oliva virgen hasta cubrir bien los moldes.

Congela los cubitos como si fuera hielo, y utilízalos directamente para cocinar o descongélalos previamente para usar como aliño.

*TIPS

Puedes aplicar esta receta a cualquier planta aromática fresca, aprovechando tallos y hojas (ej.: apio, hinojo, etc.). Puedes condimentarlo con otros ingredientes frescos y secos como cebolla o especias. Usa esta receta cuando compres manojos grandes de plantas frescas, antes de que se empiecen a estropear.

PESCADOS

Hamburguesa de lubina	
Raciones: 2	Tiempo de elaboración: 45 min
Ingredientes	Instrucciones
<ul style="list-style-type: none">● 300 g recortes de pescado● 100 g espinacas● 1 cc maicena● c/n sal y pimienta● 4 rodajas de tomate● 1 u aguacate maduro● 1 cs chipotle (opcional)*● c/n espinaca fresca● 2 u pan integral● 1 cs AOVE	<p>Limpia los recortes de pescado. En un robot de cocina, mezcla las espinacas, pescado, maicena y sazona. Tritura hasta tener la textura deseada. Deja enfriar en la nevera 20 minutos y forma las hamburguesas.</p> <p>Mezcla el aguacate con el chipotle y un poco de sal en un vaso de túrmix. En una sartén a fuego medio-alto y con un poco de aceite de oliva virgen, marca las hamburguesas.</p> <p>Monta la hamburguesa al gusto.</p>
*TIPS	Puedes usar otras salsas picantes para condimentar la receta.

Fumet de pescado

Raciones: 3 litros

Tiempo de elaboración: 1 hora

Ingredientes

- Espinas y cabeza de pescado
- 1 u cebolla y pieles
- 1 u de puerro, parte verde y raíz*
- Vino blanco o de jerez
- AOVE para sofreír
- Perejil
- c/n agua fría

Instrucciones

Sofríe ligeramente en una olla la cebolla y el puerro. Agrega el vino y deja evaporar un poco. Añade las espinas y cabeza del pescado, junto con suficiente agua para cubrir las espinas y lleva a ebullición. Baja a fuego lento y cocina 30 minutos.
Por último, colar y reservar.

***TIPS**

Se puede congelar el caldo en porciones más pequeñas e ir descongelando conforme se necesita.

Si quieres un caldo más intenso, tuesta las espinas y las verduras antes de hacer el caldo.

Puedes añadir otras verduras: apio, hinojo, etc.

CARNES

Caldo de pollo	
Raciones: 3 litros	Tiempo de elaboración: 1 hora
Ingredientes	Instrucciones
<ul style="list-style-type: none">• Huesos de pollo• 1 u cebolla con piel• 2 u zanahoria y hojas• 1 u de puerro, parte verde y raíz*• Vino tinto o de Jerez• c/n agua	<p>Rostiza los huesos con 1 cebolla y 2 zanahorias a 220 °C hasta que tengan un color dorado. Dispón los ingredientes en un cazo y cubrir con agua, hervir mínimo 1 hora, colar y usar.</p>
*TIPS	<p>Se puede congelar el caldo en porciones más pequeñas e ir descongelando conforme se necesita.</p> <p>Se puede usar el hueso de cualquier otra carne o sobras de una elaboración anterior (ej.: los huesos de un pollo al horno, huesos de chuleta, etc.)</p> <p>Puedes añadir otras verduras: apio, hinojo, etc.</p>

Pastel de pollo y verduras

Raciones: 4

Tiempo de elaboración: 1 hora

Ingredientes

- Pollo desmigado (sobras de un pollo asado)
- 1 u cebolla
- 1 u puerro
- 2 u zanahoria
- 1 u berenjena
- AOVE para sofreír
- 400 mL de salsa de tomate
- 100 g mozzarella
- c/n pimienta, orégano y sal

Para la masa quebrada:

- 150 g harina de garbanzo*
- 50 g harina de almendras*
- 40 mL de AOVE
- 100 mL agua tibia
- c/n sal

Instrucciones

Sofríe la cebolla, el puerro, la zanahoria hasta pochar bien y añade la berenjena troceada. Condimenta con sal y especias al gusto. Agrega la salsa de tomate y reduce hasta obtener un guiso espeso. Retira del fuego y agrega el pollo y la mozzarella desmigados.

Para la masa quebrada, mezcla las harinas con el aceite. Agrega al agua tibia poco a poco y amasa hasta obtener una masa homogénea. Deja reposar 20 minutos en la nevera. Pasado este tiempo, estira la masa con ayuda de un rodillo hasta aproximadamente 0,5 cm de grosor. Coloca la masa sobre un molde de horno encamisado (cubierto con aceite de oliva y harina de garbanzo). Perfora la masa con un tenedor antes de hornear la masa a 180 °C durante 15 minutos. Vierte el relleno y continúa horneando 15 minutos más.

***TIPS**

Combina diferentes verduras y especias para obtener diferentes versiones de esta receta. Para la masa quebrada se pueden sustituir las harinas por harina integral de trigo.

SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS EXCEDENTES

Hummus de lentejas

Raciones: 4

Tiempo de elaboración: 20 min

Ingredientes

Instrucciones

Para el hummus:

- 300 g cocido de lentejas*
- 15 g tahini (pasta de sésamo) (opcional)
- 2 limones (zumo)
- 40 mL de AOVE
- c/n sal y pimienta
- c/n pimentón

Para los crudités:

- ½ pepino
- ½ calabacín
- 2 u zanahorias

Escurre las lentejas para quitar el exceso de líquido y tritúralas con el resto de los ingredientes. Agrega líquido de cocción si fuese necesario para tener una textura de puré cremoso y fino.

Para elaborar los crudités, corta las verduras en tiras de 5x1x1 centímetros.

Dispón el humus en el plato, espolvorea con un poco de pimentón y acompaña con una cuchara de aceite de oliva virgen extra.

Sirve con los "crudités" de verdura.

*TIPS

Usa las verduras del cocido.

Hummus de garbanzos

Raciones: 4

Tiempo de elaboración: 20 min

Ingredientes

Instrucciones

Para el hummus:

- 300 g garbanzos del cocido*
- 50 g verduras del cocido*
- 15 g tahini (pasta de sésamo) (opcional)
- 2 limones (zumo)
- 40 mL de AOVE
- c/n sal y pimienta
- c/n pimentón

Para los crudités:

- ½ zanahoria
- ½ calabacín

Escurre los garbanzos para quitar el exceso de líquido y reservalo. Tritura los garbanzos con el resto de los ingredientes hasta obtener la textura de puré cremoso y fino. Para los crudités, corta las verduras en tiras de 5x1x1 centímetros.

Dispón el hummus en el plato, espolvorea con un poco de pimentón y riega con una cuchara de aceite de oliva virgen extra. Sirve con los "crudités" de verdura.

***TIPS**

Utiliza las verduras y reserva la carne para otras elaboraciones.

Galleta de borras de café

Raciones: 20 unidades

Tiempo de elaboración: 1 hora

Ingredientes

- 350 g harina integral de trigo
- 300 g harina de almendra
- 350 g mantequilla
- 300 g dátiles picados
- 100 g borras de café
- 2 huevos
- 100 mL leche entera
- 5 g polvo de hornear

Instrucciones

Monta la mantequilla con los dátiles picados y añade los huevos junto con la leche hasta homogenizar la mezcla. Por otro lado, mezcla las borras de café con la harina y el polvo de hornear. Añádelos a la mezcla anterior poco a poco hasta obtener una masa fina. Por último, agrega la harina de almendra. Deja reposar en la nevera 20 minutos y coloca la masa en una manga pastelera sobre una bandeja de horno con papel de hornear. En el horno precalentado, cocina a 160 °C durante 15 minutos.

TIPS

Puedes usar harina de almendras normal o aprovechar lo que te queda de hacer bebidas vegetales.

Hamburguesa de pulpa de remolacha

Raciones: 4

Tiempo de elaboración: 1 hora

Ingredientes

- 400 g pulpa de remolacha*
- 200 g quínoa cocida
- 100 g avena en grano cocida*
- 100 g cebolla caramelizada
- 50 g aceite de coco
- c/n sal y pimienta
- Copos de maíz (sin azúcar añadido)

Instrucciones

Procesa todos los ingredientes, a excepción de los copos de maíz, hasta obtener una pasta homogénea y condimenta con sal y pimienta. Forma bolas de unos 100 g y moldéalas como hamburguesas. Reboza en los copos de maíz triturados y deja reposar en la nevera 1 hora. Cocina a la plancha con aceite de coco hasta dorar muy ligeramente la superficie.

***TIPS**

Agrega otras especias para obtener otras combinaciones: curry, comino, perejil, cilantro, etc.

Puedes usar cualquier pulpa de verdura que hayas usado para hacer zumos o de restos de verdura cocida (ej.: espinacas).

Si no dispones de avena en grano, utiliza copos de avena previamente hidratados.

Bechamel de cortezas de queso

Raciones: 2

Tiempo de elaboración: 1 hora

Ingredientes

- 1 L leche entera
- 200 mL de AOVE
- 200 g harina de trigo integral
- 150 g cortezas de queso
- c/n sal, pimienta y nuez moscada*

Instrucciones

Infusiona la corteza de queso en leche. Filtra y reserva. Mezcla la mantequilla y la harina. Agrega la leche tibia poco a poco removiendo con cuchara para evitar grumos. Condimenta con sal y otras especias. Lleva a ebullición levemente para terminar de cocinar la harina.

***TIPS**

Puedes sustituir la leche por cualquier bebida vegetal.
Las especias indicadas pueden ser sustituidas por las que tengas en tu despensa.
Ojo: No todas las cortezas de queso son comestibles. Asegúrate leyendo la etiqueta del queso que hayas utilizado.

Crema de verduras

Raciones: 2

Tiempo de elaboración: 30 min

Ingredientes

- 200 g verduras de un guiso*
- 20 mL de AOVE
- c/n sal, pimienta
- c/n curry (opcional)
- Perejil (hojas y tallos)

Instrucciones

Escurre bien las verduras y tritura hasta tener una crema. Puedes pasar el puré por un colador para retirar el exceso de fibra (suele haber partes fibrosas que hemos usado para hacer caldos). Condimenta con la sal y las especias.

Agrega el aceite y vuelve a triturar para emulsionar.

Sirve con hojas de perejil y los tallos picados muy finamente.

***TIPS**

Aprovecha las verduras que sobran de hacer un caldo o un guiso. Puedes usarlas como acompañamiento o como salsa para carnes y verduras.

Sopa de pan viejo

Raciones: 8

Tiempo de elaboración: 1 hora

Ingredientes

- 2 L de caldo de verduras/legumbres
- 1 cabeza de ajos
- 300 g de pan viejo
- 80 g pimiento
- 4 cs de AOVE
- c/n sal

Instrucciones

Pela los ajos y cortarlos en láminas. Corta el pan viejo en rebanadas. En una cazuela sofríe los ajos en aceite.

Retira los ajos cuando estén dorados y sofríe el pan viejo hasta que esté dorado. Añade el caldo y deja hervir durante 5 minutos a fuego medio. Añade sal al gusto y tritura con ayuda de una túrmix.

En otra cazuela con agua cuece los pimientos durante 5 minutos. Pasado este tiempo, retíralos y ábrelos por la mitad con ayuda de un cuchillo. Retira las pepitas con ayuda de un cuchillo y añádelo sobre la sopa.

TIPS

Aprovecha el caldo de verdura o de legumbre sobrante de alguna elaboración anterior.

Términos de uso:

El contenido de esta guía tiene fines meramente educativos, no pretende ofrecer asesoramiento nutricional personalizado.

